
Emulando amplificadores y pedales de guitarra eléctrica con inteligencia artificial

10 de julio de 2025

Javier Jiménez Santana

TFG (2023-2024) tutorizado por

Jose Divasón Mallagaray

Silvano Nájera Canal

Contenidos

**ESTADO
DEL ARTE**

ARQUITECTURA
WAVENET

RESULTADOS
OBTENIDOS

CONCLUSIONES

1950's Tweed Deluxe

FENDER "DELUXE" LAYOUT MODEL 5E3

Annotated by Rob Robinette

F - EE

NOTICE
VOLTAGES READ TO GROUND
WITH ELECTRONIC VOLTMETER
VALUES SHOWN \pm OR - 20 %

Estado del arte

Plugins

Soldano SLO-100 X

The legendary amplifier that originated American high-gain tone.

€119.00

[Learn more](#)

[Free trial](#)

Fortin Nameless Suite X

Precisely engineered brutality. A legendary amplifier replicated in a beautiful plugin.

€119.00

[Learn more](#)

[Free trial](#)

Emuladores de equipamiento: *profilers*

BIAS FX 2

Bank 1 *Little Wing Marshall Univibe

120.0 TAP

STORE

Routing Single Dual

Scene Add Clear Undo

Emuladores más tradicionales

Voltage Sag

ORIGINAL

INPUT VOLUME

GUITAR MATCH

QUICK SNAP

OUTPUT SETTING

OUTPUT VOLUME

-60 -36 -24 -12 -6 0 6

AUTO LOCK

ON OFF

1

2

3

4

5

6

7

8

ON

OFF

-60 -36 -24 -12 -6 0 6

MUTE

Article

Real-Time Guitar Amplifier Emulation with Deep Learning [†]

Alec Wright ^{1,*}

¹ Acoustics Laboratory, Department of Signal Processing and Acoustics, Aalto University, FI-02150 Espoo, Finland; vesa.valimaki@aalto.fi

² Neural DSP Technologies, FI-00150 Helsinki, Finland; eero-pekka@neuraldsp.com (E.-P.D.); lauri@neuraldsp.com (L.J.)

* Correspondence: alec.wright@aalto.fi

[†] This paper is an extended version of our paper published in the Proceedings of the 16th International Sound and Music Computing Conference SMC-19 in Malaga, Spain, 28–31 May 2019.

Received: 12 December 2019; Accepted: 15 January 2020; Published: 21 January 2020

Véase [1].

GuitarML

Véase [2].

¡Lanzada el 23 de octubre de 2023!

Contenidos

ESTADO
DEL ARTE

**ARQUITECTURA
WAVENET**

RESULTADOS
OBTENIDOS

CONCLUSIONES

Arquitectura WaveNet

Ilustración extraída de [3].

DeepMind

Text-to-speech

$\hat{\mathbf{X}}$: Variable aleatoria que modeliza una onda digital

$$\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_{N-1}, x_N)$$

$$p(\mathbf{x}) = \prod_{k=1}^N p(x_k | x_1, \dots, x_{k-1})$$

$$N = K(M - 1) + 1$$

*Causal
convolutional stacks*

$$K = 3$$

$$M = 2$$

$$N = 4$$

*Dilated causal
convolutional stacks*

$K = 3$
 $M = 2$
 $N = 8$

*Dilated causal
convolutional stacks*

$K = 3$
 $M = 3$
 $N = 15$

Contenidos

ESTADO
DEL ARTE

ARQUITECTURA
WAVENET

**RESULTADOS
OBTENIDOS**

CONCLUSIONES

Resultados

Modelando pedales reales

Con la colaboración de
Diego M. Continente

Modelando pedales reales

Con la colaboración de
Diego M. Continente

Comparación de señales (ESR = 0.0153)

Error absoluto (zoom)

Espectrograma del error

Comparación de espectros de magnitud

Contenidos

ESTADO
DEL ARTE

ARQUITECTURA
WAVENET

RESULTADOS
OBTENIDOS

CONCLUSIONES

Bibliografía esencial

[1] A. Wright, D. Eero-Pekka et al., «Real-Time Guitar Amplifier Emulation with DeepLearning,» *Applied Sciences*, 2020.

[2] K. Bloemer. «GuitarML: Machine Learning For Rock & Roll.» (2024), dirección: <https://guitarml.com/>.

[3] A. Van den Oord, S. Dieleman, H. Zen et al., «WaveNet: A Generative Model for Raw Audio,» 2016. *arXiv: 1609.03499*.

iGracias por vuestra
atención!

¿DAW?
¿Plugins?

Apéndice

La arquitectura WaveNet en detalle

Arquitectura general

- Bloque oculto
- Bloque residual

Arquitectura general

- Bloque oculto
- Bloque residual
- Skip-connections
- Mixer lineal

Model	WaveNet1	WaveNet2	WaveNet3
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Activation	Gated	Gated	Gated
------------	-------	-------	-------

Layers	10	18	18
--------	----	----	----

Channels	16	8	16
----------	----	---	----

Tabla e ilustraciones extraídas de [1].

Apéndice

Sobre la implementación

Tecnologías Python

Tecnologías

C++

Trabajando con una Raspberry Pi 5

- ¿Throttling?
- ¿Problemas de compatibilidad?
- ¿Sistema operativo?
- ¿Cómo recibir el audio?
- ¿Será lo suficientemente potente?
- (...)

ELK Audio OS

Audio/MIDI Settings

Feedback Loop: Mute audio input

Output: snd_rpi_hifiberry_dacplusadcpro, HiFiBerry...

Input: snd_rpi_hifiberry_dacplusadcpro, HiFiBerry...

Active output channels:

- channel 1 + 2
- channel 3 + 4
- channel 5 + 6
- channel 7 + 8

Active input channels:

- channel 1 + 2
- channel 3 + 4
- channel 5 + 6
- channel 7 + 8

Sample rate: 44100 Hz

Audio buffer size: 512 samples (11.6 ms)

Active MIDI inputs: Midi Through Port-0

Raspberry Pi OS